

SOCIAL SCIENCIES

COGNITIVE APPROACH IN THE LIGHT OF ECONOMIC RESEARCH

Efendiev F.

*Doctor of philosophical science
Prof. Baku State University
Baku, Zakhid Khalilov st. -33*

Rustambekov G.

*Doctor of Economic Sciences
Prof. Baku State University
Baku, Zakhid Khalilov st. -33*

КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В СВЕТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Эфендиев Ф.

*доктор философских наук
проф. Бакинского Государственного Университета
Баку, ул. Захида Халилова -33*

Рустамбеков Г.

*доктор экономических наук
проф. Бакинского Государственного Университета
Баку, ул. Захида Халилова -33*

Abstract

Cognitive research is a certain interdisciplinary complex of scientific systems interconnected by common problems of consciousness and human life. The emergence of interdisciplinary research, on the one hand, is due to changes taking place in society, and on the other hand, the relevance of choosing priority areas for the development of science in general. As a result of this, there is a transition from the science of branch specialization to a general problem, the identification of both internal and integrative development trends. This article attempts to show the methodological significance of cognitive science in the analysis of economic processes directly related to consciousness, choice and human behavior. Interdisciplinary research opens up prospects for the further development of science, transforming its anthological structure (the volume of scientific research becomes not an element, but a complex integral system) and destroying the usual forms of disciplinary hierarchy.

Аннотация

Когнитивные исследования представляют собой определённый междисциплинарный комплекс научных систем, взаимосвязанных общими проблемами сознания и жизнедеятельности человека. Возникновение междисциплинарных исследований, с одной стороны, обусловлено изменениями, происходящими в обществе, а с другой, актуальностью выбора приоритетных направлений развития науки в целом. В результате этого наблюдается переход от науки отраслевой специализации к общепроблемной, выявление как внутренних, так и интегративных тенденций развития. В данной статье предпринята попытка показать методологическое значение когнитивистики в анализе экономических процессов, непосредственно связанных с сознанием, выбором и поведением человека.

Междисциплинарные исследования открывают перспективу на дальнейшее развитие науки, трансформируя её антологическую структуру (объём научного исследования становится не элементом, а сложной интегральной системой) и разрушая привычные формы дисциплинарной иерархии.

Keywords: mind, interests, environment, institutions, interdisciplinary.

Ключевые слова: разум, интересы, среда, институты, междисциплинарность.

Человек всегда нацелен на преобразование окружающей его действительности для всё большего удовлетворения своих потребностей. В этом заключена естественная первопричина созидательной активности человека, целевая направленность его интересов и поиск средств их достижения. По существу, всё это представляет когнитивный мыслительный процесс, который подчинён логике интересов. Как писал Г. Гельвеций «если физический мир подчинён закону движения, то мир человека подчинён закону интереса» [1, с.34]. В тоже время

понятие «интерес» многозначно, обладает самыми разными проявлениями. Среди них особое значение имеют экономические интересы, которые представляют отправной пункт генерации сознательной деятельности человека, без которого не будет понят смысл хозяйственного и социального бытия людей. Эти интересы обладают потенциалом обобществления, включая человека, а точнее его труд, в расширенные воспроизводственные связи. Вот как описывает это Гегель: - «а) в труде я непосредственно делаю себя вещью, формой, которая есть бытие, б)

это свое наличное бытие я тоже отчуждаю, делаю его чем-то чуждым себе и сохраняю себя в нем» [2, 312]. Другими словами, человек как бы сохраняет себя, иницируя всё новые способы приумножения материальных и нематериальных благ, что возможно только посредством общественной формы его бытия. Этот процесс бесконечен в поиске всё более рациональных и социально-эффективных форм жизни.

Современная экономика, которую определяют, как постиндустриальную, выводит человека на первый план не просто как производителя и потребителя благ, а как создателя новых, более эффективных факторов производства, а вместе с тем, и благоприятных условий для жизнедеятельности людей. Но для этого существуют альтернативные возможности, методы и модели развития. Возникает многофакторная варибельность социально-экономического развития, выбор в котором делает необходимым объединение научных теорий в принципиально новую интегральную систему взаимодействия. При этом когнитивный подход представляет собой комплекс исследований, направленных на изучение познавательных способностей человека. Интегральный комплексный характер сложных внутренних связей, событий, процессов и многообразия используемых методов существенно отличают когнитивный подход от традиционного, занимающегося сходными проблемами-психологии, философии, антропологии. В этой связи особую роль начинают играть хозяйственный опыт и формы производственного взаимодействия, связанные с мышлением людей, порождающей новаторские идеи. Таким образом складывается программное обеспечение ума, которое утверждает более объёмное, интегральное представление об индивидуальной полезности человека. Индивидуальная полезность должна найти свое общественное признание посредством реализации многоуровневых экономических интересов, в которых представлены и человек, и хозяйственные единицы, и общество в целом. В гармонизации выделенных уровней интересов выкристаллизовывается коллективный экономический интерес, который складывается не только из производственного потенциала, но и социально-культурных характеристик общества.

Известно, что во все времена именно специфика цивилизаций отражала адаптационные и, вместе с тем, устойчивые социально-амортизированные жизненные установки человека, или же, другими словами, его интересы, взятые в национальном эволюционном контексте. При этом заданная глобальной и национальной эволюцией парадигма развития приобретает главенствующее значение, выступая двигателем процессов приобретения гармонического (сбалансированного) развития материально-технических предпосылок и реализации интересов человека сообразно его пожеланиям, возможностям, вкусам, выбору. Чем в большей степени сохранены и задействованы предпосылки общественного развития в виде национального культурного наследия, тем чётче пред-

ставление о гамме материализуемых целей и активна заинтересованная деятельность по их достижению. Здесь важное значение приобретает смысловой поиск специфических для каждой эпохи и общества катализаторов экономического развития и форм их эффективного использования.

В современных условиях информационное общество заменяется обществом, основанном на умозрительном восприятии окружающей действительности и выработке не тривиальных, а творческих подходов к его преобразованию. В следствие этого научные теории объединяются в принципиально новую интегральную систему взаимодействия, которая представляет собой комплекс приёмов и исследований, направленных на изучение познавательных и креативных способностей человека. По существу, в этом и заключается сущность креативного подхода, когда научный анализ не ограничивается процессами, изолированно происходящими в мозгу человека, а в него включается и непрерывное взаимодействие мозга и среды. Кроме того, человеческий мозг находится под воздействием адаптивных, эволюционных процессов [3, с.152]. Поэтому именно когнитивный подход выступает как особая методологическая функция в познании действительности, в том числе и экономических реалий. Она берёт на себя интегрирующую, комплексную функцию в постановке задач экономических новаций исследования и поднимает тем самым междисциплинарные исследования на новый уровень концептуализации.

Ведь человек (хозяйствующий субъект) совершает свои действия, индивидуальный выбор и экономические акты, применяя или отвергая сложившиеся обстоятельства в зависимости от степени их соответствия его интересам. Этот же процесс, в свою очередь, приводит к формированию интересов, нацеленных на создание среды общих значений, рациональной для всех субъектов экономических отношений и обеспечивающей оптимум полезного эффекта. В этой связи на первый план выдвигается изучение в экономической деятельности объяснение природы и эволюции социальных организаций и институтов. Институты позволяют предсказывать результаты совокупных действий, а также социальную реакцию на эти действия. При этом наряду с формальными (экономическими) не менее важную роль играют и неформальные (социально-культурные) институты. Последние придают экономическим системам ментальное многообразие, специфическую идентификацию.

Не случайно, что все современные экономические модели стран мира теснейшим образом переплетают рыночные отношения с особенностями социально культурного уклада жизни наций. Например, модели экономики стран Юго-Восточной Азии определены связаны с национальной эволюцией, в которой верховная власть всегда имела сильнейшее значение в хозяйственной жизни. Этот фактор сыграл огромную роль в мобилизации ресурсов для экономического «чуда» Японии, быстрого развития Южной Кореи, а также в особенностях формирования рыночных отношений в КНР. В этих странах,

как известно, развитие не шло по пути всеобщей либерализации экономики и, особенно на начальном этапе рыночных преобразований, производственные структуры находилась под усиленным патронажем государства. Это позволяет предположить, что монетарные принципы рыночных отношений, которые были воплощены в ряде пост социалистических стран центральной Европы, не смогли бы быть столь же эффективно реализованы в странах с восточным менталитетом. Отсюда и практическая значимость теоретического обоснования экономических отношений, исходящих из специфических признаков национальной эволюции. Последние оказывают существенное влияние на рыночные модели экономики и сегодня, испытывая воздействие традиционного своеобразия мышления и поведения людей. Например, итальянцы по складу характера, отличному от большинства европейских народов, любят рисковать, не склонны работать в иерархических структурах, стремятся к независимости. И хотя банкротства здесь достаточно частое явление, итальянцы не делают из этого трагедии. В результате малый бизнес в Италии получил более широкое распространение, причем, стремясь сохранить нишу на рынке, фирмы постоянно меняют ассортимент продукции. Другая отличительная черта итальянской экономики - наличие сильных семейных связей между предприятиями. Сделки с поставщиками и покупателями в большой степени основываются на долговременных личных взаимоотношениях. С этой точки зрения деловая психология азербайджанцев схожа с итальянцами, поскольку семейные и родственные связи в деловых связях между ними также играют большую роль. В этом не следует видеть что-то отрицательное, а стоит использовать данное обстоятельство для придания развитию национального рынка специфики, которая, к тому же, способствует сокращению обменных трансакций. Эффективными могут быть в этой связи и формы традиционно воспринимаемых населением методов аккумуляции ресурсов для малого бизнеса, развития семейного предпринимательства, форм коллективного кредитования и обеспечения ответственности при выполнении партнёрских обязательств.

Мировой опыт в целом свидетельствует, что страны преуспевают в основном в тех секторах экономики, в которых сложились ресурсные и ментальные предпосылки. Это подвигает к научно-

осмысленному поиску специфических форм человеческого поведения в контексте национального экономического развития. Основную роль здесь играет более детальное изучение человеческого фактора, и не только с точки зрения его характеристики как способности к труду или накопления капитала. Социально-культурный компонент, заложенный в образе мышления человека, приобретает в современных условиях не менее важное значение в экономическом развитии, чем технико-технологические достижения. В результате предмет экономической науки расширяется, непосредственно примыкая к миру человека. При этом именно когнитивный подход поднимает исследование экономических реалий на новый уровень концептуализации посредством его интеграции с социокультурными факторами развития [5]. Когнитивные исследования аккумулируют в себе также процессы принятия человеком решений. Таким образом, в познании экономической действительности происходит методологический поворот через формирование совершенно новых когнитивных подступов, осуществляющихся посредством вовлечения в исследовательскую лабораторию традиций и морали.

Анализ когнитивных способностей человека подтверждает, что сознание ответственно за эволюцию методов изучения действительности, становление новых методологических принципов интегрального познания экономических явлений. Тем самым когнитивный подход сплачивает теоретические системы и открывает совершенно новую ступень в видении действительности.

References

1. Helvetius C. On the Mind. M: World of Books, 1938.
2. Hegel G.W.F. Philosophy of Law (Philosophical Legacy). M: Thought, 1990.
3. Gerald M. Edelman, Giulio Tononi. Consciousness: How Matter Becomes Imagination. London, Penguin Books, 2001.
4. Chernigovskaya T.V. If a mirror looks in the mirror, what it will see there (to a question on evolution of language and consciousness). Cognitive Studies. M, 2010.
5. Simon G. The structure of complexity in an evolving world. Computers, brain, cognition: advances in the concrete sciences. M., 2008.